

MAQSUD SHAYXZODA VA “MIRZO ULUG‘BEK” TRAGEDIYASI TAHLILI**Shermatov Dilyorbek Elyorjon o‘g‘li**
Avtomobil transporti muhandislik
fakulteti 2-bosqich talabasi**Ilmiy rahbar: Amanlikova Nafisa Rahmatullaevna**
O‘zbek va rus tili kafedrası dotsenti
Toshkent davlat transport universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10394933>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maqsud Shayxzoda va uning “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasi haqida tahlillar bilan yoritilgan. Shu bilan birga ushbu asarning yozilishi, kelib chiqishi haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Maqsud Shayxzoda, “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasi, tahlil, asarlar, o‘zbek dramaturgiyasi.

Maqsud Masumbek o‘g‘li Shayxzoda 1908-yil 7-noyabrda Ozarbayjonning Ganja viloyatiga qarashli Oqtosh shahrida tavallud topadi. Otasi Ma'sumbek elu-yurtda katta obro‘ga ega shifokor bōladi. U san‘at va adabiyotni sevar, tarix va falsafaga qiziqar edi. U boshlang‘ich o‘rta ma‘lumotni Oqtoshda olgach, Boku oliy pedagogika institutida sirdan o‘qiydi. Shayxzoda 1926-yili Adhem Farziy tashkilotiga a‘zo etilgan "Milliy firqa " tashkilotiga a‘zo bōlib ,musobitchilar harakatida faol qatnashgani uchun 1927- yil hibsga olinib, Toshkentga surgun qilingan (1928). Maqsud Shayxzoda 1928-yil fevral oyida Toshkentga keladi. Avvaliga ozarbayjonlik tanishlarining uyida yashaydi, keyinchalik esa shoir Dadakishiyning uyida ijarada turadi. Bir yil ichida o‘zbek tilini yaxshi o‘zlashtirib olgach, o‘zbek maktablarida dars berishni boshlaydi. Bu orada O‘rta Osiyo davlat universitetining sharqshunoslik fakultetiga ham o‘qishga kiradi va faoliyati ancha kengayadi. O‘ziga bir qancha do‘stlar, hamfikrlar topadi. Kelgusida katta yozuvchilar qatoridan joy olajak G‘afur G‘ulom, Oybek, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor singari yoshlar bilan tanishib oladi. Bir oz vaqt “Qizil O‘zbekiston”, “Sharq haqiqati” va “Yosh Leninchi” gazetalarida ishlaydi.

1960-yilda yozgan “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasida buyuk o‘zbek astronomi va ma‘rifatparvar podshosi obrazini o‘zbek adiblaridan birinchi bo‘lib yaratdi. Shayxzodaning o‘zbek adabiyoti tarixi, o‘zbek xalq og‘zaki ijodiyoti, xususan, Alisher Navoiy ijodini tadqiq etish borasidagi ilmiy ishlari ham tahsinga sazovordir. Maqsud Shayxzodaning yozuvchilik shuuri va ijodkorlik zehning o‘tkirliigi yana bir bor isbotlandi. Maqsud Shayxzodaning o‘zbek adabiyotiga qo‘shgan yana bir ulkan hissasi "Mirzo Ulug‘bek" tragediyasidir. Tragediya 1964-yili yozildi ,o‘sha yili asar Hamza teatri sahnasida qo‘yildi,keyinchalik uning asosida kinofilm yaratildi. "Mirzo Ulug‘bek" tragediyasida Maqsud Shayxzoda bosh qahramon obrazini Amur Temur va Temuriylar davrida o‘zbek xalqi hayotida rōy bergan Uygonishning yorqin timsoli sifatida aks ettirgan. Shekspirona uslubda yozilgan bu asarda Shayxzoda Uluḡbek hayotining sōnggi 2 yilini tasvirlash orqali uning jahon fani tarixida munosib o‘rin egallagan mashhur olim, adolatparvar va haqiqatparvar davlat arbobi va ayni paytda saltanatning mutaassib kuchlari oldida ojiz bir inson bōlganini ham haqqoniy kōrsatgan. Shekirpirona kōlam va harorat bilan yozilgan "Mirzo Ulug‘bek" tragediyasining maydonga kelishi o‘zbek dramaturgiyasi va teatr tarixida katta voqea bōldi. Shayxzoda senariysi asosida rejissor Farziyev tomonidan yaratilgan "Uluḡbek yulduzi " filmi esa keng halq ommasiga uluḡ o‘zbek olimi va uning fojiali taqdiri bn yaqindan tanishish imkonini beradi.

Boshidan qanchadan-qancha musibat kunlar o'tgan bo'lsa ham u hech zorlanmagan, u hech qachon alamzadalik bilan yashamadi, aksincha unga hiyonat qilgan uni azob uqubatlarga, jiddiy hastaliklarga duchor qilganlar haqida hech qayerda hech narsa demagan. Shayxzoda o'zining insoniy fazilatlariga sodiq qolib, doim hayrihohlik va balandlik hislari bilan yuksalib yashadi. Chunki uning chinakam sodiq do'stlari ham oz emas edi. Oybek, G'ofur G'ulom, Hamid Olimjon, Komil Yashin, Mirtemir, Shukur Burxon kabi do'stlari madadkor bo'lgan.

References:

1. [https://turkona.uz/maqsud-shayxzoda-haqida-bilgan-va-bilmaganlarimiz/;](https://turkona.uz/maqsud-shayxzoda-haqida-bilgan-va-bilmaganlarimiz/)
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/mirzo-ulug-bek-obrazi-talqinlari-sahna-nutqi-maktabi?ysclid=lpgtk8z511941960920;>
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/memuarlar/maqsud-shayxzoda-haqida-xotiralar.html;>

